

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE UMA FÁBRICA DE POWER CORDS ATRAVÉS DO MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR: UM ESTUDO DE CASO

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por NovaFisio

Autores:

Clementino, Matheus Arroyo

Oliveira, Rodrigo Alves

Oliveira, Leandro da Silva

10.5281/zenodo.6512356

FACULDADE DE TECNOLOGIA FERRAZ DE VASCONCELOS
TECNÓLOGO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

RESUMO

Um mundo cada vez mais globalizado, dinâmico e competitivo tem obrigado as organizações a se reestruturarem para conseguirem sobreviver nesse contexto. Dois fatores competitivos têm se tornado cada vez mais relevantes nesse cenário: custos e qualidade, pois cada vez mais o consumidor tem ponderado o aspecto custo-benefício para aquisição de produtos. Diante deste cenário, o presente artigo abordará de forma específica um estudo de caso de aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor como meio de se obter a melhoria da produtividade e redução de custos em uma indústria produtora de *Power Cords* (cabos de força). O resultado do trabalho foi a manutenção do maior cliente da empresa, o qual havia sinalizado a interrupção da relação de fornecimento devido ao custo do produto.

Palavras-chave: *Lean Manufacturing*, Produtividade, mapeamento do fluxo de valor

Abstract

An increasingly globalized, dynamic, and competitive world has forced organizations to restructure themselves in order to survive in this context. Two competitive factors have become more and more relevant in this scenario: costs and quality, because the consumer has been increasingly considering the cost-benefit aspect when acquiring products. Given this scenario, this article will specifically address a case study of the application of value stream mapping as a means of obtaining productivity improvement and cost reduction in an industry that produces Power Cords. The result of the work was the maintenance of the company's largest customer, which had signaled the interruption of the supply relationship due to the cost of the product.

Keywords: Lean Manufacturing, productivity, value stream mapping

1. INTRODUÇÃO

A globalização trouxe consigo a abertura dos mercados. Essa abertura facilitou a importação de máquinas, equipamentos, peças e produtos em gerais de todas as partes do mundo. Essas facilidades ocasionaram uma disputa acirrada no mercado interno brasileiro, pois as indústrias nacionais têm buscado ferramentas e estratégias para se manterem competitivas perante a concorrência internacional, principalmente no que tange os custos dos produtos.

Segundo Salgado:

O mercado passa por transformações que formam um novo contexto dinâmico para as organizações e, em especial, na indústria brasileira. Seus produtos têm de competir em preço e qualidade com similares estrangeiros, vindos tanto de países com elevado nível de desenvolvimento tecnológico quanto de países onde os custos de fabricação estão num patamar bem mais baixo. Isso força a empresa brasileira a assimilar e desenvolver continuamente novas tecnologias e produtos visando a redução de custos, do tempo de desenvolvimento de novos produtos, das não conformidades, da manutenção e, se possível, a ampliação de mercado".
(SALGADO et al, 2009, p. 344)

Campos e Canavezes (2007) reforçam que qualquer empresa de determinado país passa a concorrer diretamente com qualquer outra empresa existente no mundo e foi este o cenário que uma multinacional francesa enfrentou recentemente sofrendo com as pressões causadas pela globalização, pois o maior cliente da fábrica de *Power Cords* (responsável por mais de 65% do volume de produção) comunicou de que estariam importando os cabos da China para suprir toda

a demanda de sua produção (linha branca), pois o custo do *Power Cord* chinês era 20% menor do que os fornecidos atualmente pela multinacional francesa.

A eminente possibilidade da perda do maior cliente e conseqüente extinção desta célula de negócio nos leva ao seguinte tema de pesquisa: Como reduzir os custos operacionais na fabricação de *Power Cords*?

Para responder ao questionamento apresentado, há a necessidade de apresentar os conceitos do *Lean Manufacturing* empregados neste trabalho, demonstrar o cenário atual da empresa, apresentar a funcionalidade do mapeamento do fluxo de valor (VSM) como ferramenta para identificação dos desperdícios, implantar ações para remoção das causas raízes dos problemas selecionados e avaliar os resultados obtidos.

2. REVISÃO DA LITERATURA

A função produção representa a reunião de recursos para destinados à produção de seus bens e serviços e possui três papéis importantes dentro de uma organização para justificar sua existência: implementar, apoiar e impulsionar a estratégia empresarial, segundo Slack (2002).

Ainda segundo Fullman (1997, p.V) no prefácio do livro *A Meta* de Goldratt

... para ser superado não é preciso parar; basta permanecer com a mesma velocidade, atitude ou forma de pensar. O progresso não para, e aquele que não antecipa suas próprias mudanças está condenado a ser um perdedor.

Com intuito de apoiar a estratégia empresarial no que tange a fornecer produtos de qualidade a um preço justo houve a necessidade de reduzir os custos operacionais e melhorar os processos produtivos. Para isso serão utilizados os conceitos baseados nos 5 princípios do *Lean Thinking* e na redução e/ou eliminação das causas dos 7 desperdícios do *Lean Manufacturing*.

O *Lean Manufacturing* consiste em melhorar a eficiência produtiva através da completa eliminação das perdas e do princípio de agregação de valor ao produto. Comumente é dito que é fazer mais e melhor utilizando menos. O *Lean* nasceu da adaptação da filosofia e das ferramentas utilizadas no Sistema Toyota de Produção (STP) e este termos foi concebido por John Krafcik, assistente de pesquisa do MIT no fim dos anos 80 (Womack, Jones e Ross,2004, p.3).

Taiichi Ohno (1997, p30), pai do Sistema Toyota de Produção enfatiza que: "A redução de custos deve ser o objetivo dos fabricantes de bens de consumo que busquem sobreviver no mercado atual". Isso reforça a urgente necessidade de revisar os processos internos na busca da

identificação dos desperdícios para que se possa combatê-los e tornar-se competitivo. Com base nessa afirmação pode-se entender que a aplicação de ferramentas do *Lean Manufacturing* poderia ser utilizada à identificação e a remoção das causas das perdas existentes no processo produtivo.

1. Os 5 princípios do *Lean Thinking*

A essência do *Lean Manufacturing* está baseada em cinco princípios que foram estabelecidos por Womack e Jones (1996) os quais devem ser seguidos para que se obtenha o sucesso na implementação do Sistema.

Esses princípios são:

- Valor: o valor é definido pelo cliente. Normalmente os valores estão diretamente ligados com as necessidades dos clientes e são estas necessidades que precisam ser conhecidas e entendidas pela empresa.
- Fluxo de valor: identificar o fluxo de valor significa analisar toda a cadeia de fornecimento, desde a matéria-prima até a entrega do produto final eliminando, sempre que possível, as etapas que não agregam valor e melhorando as etapas que agregam valor e as que não agregam valor, porém são necessárias a produção do bem ou serviço.
- Fluxo contínuo: a principal finalidade do fluxo contínuo é reduzir o lead time de fornecimento fazendo com que o produto flua suavemente obedecendo tempo de ciclo e evitando gargalos.
- Produção puxada: consiste em eliminar ou reduzir o tamanho dos estoques, produzindo apenas o que o mercado consumir.
- Perfeição: nenhum processo será tão bom o suficiente que não haja oportunidades de melhoria e por isso todo o procedimento acima deverá ser repetido até que todos os desperdícios tenham sido eliminados e que o estado ideal tenha sido atingido (Womack e Jones, 1996)

Um dos conceitos básicos do *Lean Manufacturing* é a mudança de concepção da forma de programação de produção, passando de um modelo de produção empurrada para produção puxada, sendo a produção empurrada o processamento de grandes lotes de produtos com base na previsão de demanda, sendo movimentados para o processo seguinte ou para armazenamento, desconsiderando o ritmo dos processos subsequentes ou da variação da demanda de mercado. Na produção puxada, as atividades-fluxo abaixo (antecessoras) sinalizam para as atividades fluxo acima (sucessoras) das suas necessidades, ou seja, somente será produzido a real necessidade do processo ou do cliente.

Uma das características básicas de um sistema de produção puxada é a existência de um ou mais *kanbans*. Segundo Shook, *kanban* é um dispositivo sinalizador que autoriza e instrui a produção ou a retirada de itens em um sistema puxado.

O *kanban* tem duas funções dentro da produção: informar um processo sobre a necessidade de produção de determinado produto ou solicitar a movimentação de materiais.

O tipo mais popular de *kanban* são os cartões *kanbans*, porém esta ferramenta pode ser operacionalizada através de pinturas em pisos, placa triangulares de metal, sinais eletrônicos, bolas coloridas ou qualquer outro tipo de comunicação que possa expressar de forma correta e padronizada as necessidades de um processo.

Existem três tipos de *kanbans*: A, B e C. O *kanban* tipo A é o chamado supermercado, pois o processo fornecedor irá apenas produzir o que foi retirado do supermercado. O *kanban* tipo B é conhecido como sequencial, pois utilizada o FIFO (*first in, first out*) como princípio de funcionamento, ou seja, a primeiro produto que está na fila é o primeiro produto que será manufaturado. O *kanban* tipo C é um *kanban* misto, onde se tem características dos *kanbans* A e B podendo ser utilizados paralelamente e aproveitando os benefícios de cada um deles.

2.2 O Mapeamento do Fluxo de Valor (Valeu stream mapping – VSM)

O mapeamento do fluxo de valor (VSM) é uma ferramenta que consiste em desenhar todo o caminho percorrido por um produto desde o consumidor até o fornecedor, ou seja, essa ferramenta demonstrará de forma padronizada a visão do fluxo.

Segundo Ferro no prefácio da edição em português do manual “*Training to See*” (Aprendendo a Enxergar) de Rother e Shook (2003) “O mapeamento do fluxo de valor (MFV) permite às empresas enxergar os seus desperdícios, servindo para direcionar as melhorias no fluxo que efetivamente contribuem para um salto em seu desempenho.”

Rother e Shook (2003) autores do livro Aprendendo a Enxergar definem como sendo um fluxo de valor toda ação (agregando valor ou não) necessária para trazer um produto por todos os fluxos essenciais a cada produto: fluxo de produção e o fluxo de informação.

O método consiste em selecionar uma família de produtos e seguir este produto pelo chão-de-fábrica desenhando o fluxo do produto e o fluxo de informação. O resultado é o mapeamento do fluxo de valor – “estado atual”. Em seguida, deverá ser desenhado o mapa do estado futuro em que as fontes de desperdícios identificadas no estado atual devem ser eliminadas, objetivando um fluxo contínuo onde cada processo busca produzir somente o necessário.

Para auxiliar o mapeamento de fluxo de valor utiliza-se também o diagrama de espaguete que consiste em ilustrar o caminho percorrido por um produto conforme ele é movimentado dentro de

um fluxo de valor.

Por fim, o resultado será um plano de ação descrevendo as melhorias propostas, as quais devem ser implementadas para que haja a remoção das causas dos desperdícios e para atingir o estado futuro que foi desenhado. Estes passos devem ser repetidos, então o mapa do estado futuro se tornará o “novo” estado atual e um “novo” estado futuro deve ser desenhado. Este ciclo deverá ocorrer até que se atinja o estado ideal.

Cabe ressaltar que a atividade mais relevante é a execução do plano de ação, pois sem a implementação das ações de melhoria a ferramenta não terá utilidade alguma do ponto de vista de resultados.

2.3 Os 7 Desperdícios do *Lean Manufacturing*

As chamadas perdas do *Lean* são ações ou atividades desnecessárias em um processo, seja produtivo ou administrativo. Essas perdas partem do princípio da realização de atividades que não agregam valor ao cliente, sendo definidas por Shingo (1997, p225 – 228) como:

- Superprodução: significa produzir acima das necessidades do cliente, o que provoca um desperdício de mão de obra em produzir e gerenciar o que não se precisa, de produtos em estoque (impactando o fluxo de caixa, pois consome-se matéria-prima e não se vende o produto acabado), ocupação de espaço desnecessário (armazenamento), movimentação desnecessária (mão de obra e equipamentos para movimentar, além de correr o risco de causar avarias) e ainda podendo causar obsolescências dos produtos.
- Espera (tempo sem trabalho): este item está relacionado ao tempo gasto com os colaboradores esperando peças, informação ou ferramenta para iniciar seu trabalho.
- Movimentação desnecessária: movimento de materiais em processo por uma longa distância, movimentação entre processos, movimentação para estoque, etc.
- Super-processamento ou processamento incorreto: perdas relacionadas em oferecer produtos com a qualidade superior que a necessária, operações desnecessárias para produção de um item, processamento ineficiente devido a ferramentas ou de baixa qualidade.
- Excesso de estoque: seja de matéria-prima, produto acabado ou materiais em processo. Pode ocorrer devido a problemas como: desbalanceamento de produção, defeitos, ineficiência de máquinas (quebras, operações fora do padrão – velocidade menor), defeitos e longos setups.

- Movimento desnecessário: movimentos realizados pelos operadores para procurar peças, posicionar, empilhar peças, transferir entre processos etc.
- Defeitos: produção de peças defeituosas, inspeção, retrabalhar ou reprocessar e o mais grave de todos que é o descarte de peças.

2.4 Tipos de leiaute

Se o arranjo físico está errado, pode levar a padrões de fluxo longos ou confusos, estoque de materiais, filas de clientes formando-se ao longo da operação, inconveniências para os clientes, tempos de processamento longos, operações inflexíveis, fluxos imprevisíveis e altos custos. SLACK et al (2002, p. 202)

Os arranjos físicos variam de quatro modelos básicos, sendo:

Arranjo físico posicional: também conhecido como arranjo físico de posição fixa onde sua característica é que o recurso transformado fica parado por ser muito grande e os recursos transformadores (máquinas, pessoas, equipamentos, materiais e informações) se movem em sua direção.

Arranjo físico por processo: neste tipo de arranjo físico os processos similares são organizados uns próximos aos outros. O fluxo do produto neste tipo de leiaute é um pouco complexo, visto que diferentes produtos possuem necessidades diferentes de processos.

Arranjo físico celular: neste caso os recursos transformadores são ordenados de forma a atender parte ou a totalidade uma necessidade de processo. A célula pode ser desenhada de acordo com um arranjo físico por processo ou por produto.

Slack (2002, p. 205) reforça que o arranjo físico celular é uma tentativa de trazer ordem para a complexidade de fluxo que caracteriza o arranjo físico por processo.

Arranjo físico por produto também conhecido por arranjo físico em fluxo ou arranjo físico em linha, pois os recursos transformadores são dispostos da maneira mais conveniente para processar os recursos transformadores, ou seja, segue o fluxo de operações que está pré-definido. Este tipo de leiaute permite um fácil controle do processo e normalmente é utilizado onde os requisitos dos processos são de certa forma padronizados.

E por fim temos os arranjos físicos mistos que possuem características de dois ou mais arranjos físicos básicos ou ainda utilizam os arranjos físicos básico da forma “pura” em partes dos processos.

A melhor escolha do tipo de arranjo físico a ser empregado está diretamente relacionado ao volume e variedade do produto a ser processado.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste artigo será apresentado um estudo de caso em que são demonstrados os benefícios do mapeamento do fluxo de valor (VSM) como ferramenta para identificar perdas, melhorar a produtividade e reduzir custos em uma fábrica de Power Cords.

Seguindo a metodologia descrita no manual “Aprendendo a Enxergar” de Rother e Shook (2009), o trabalho consiste em selecionar uma família de produtos, desenhar o estado atual utilizando o mapeamento do fluxo de valor de um dos produtos dessa família, traçar o diagrama de espaguete, criar o estado futuro identificando as oportunidades de melhoria, traçar um plano de ação para implementação destas melhorias identificadas e implantar as melhorias identificadas.

O estudo limita-se ao processo produtivo a partir do corte de cabos, ou seja, os processos antecessores: trefilação e extrusão não serão contemplados, bem como a expedição do produto e as áreas administrativas da empresa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um *Power Cord* é um cabo de força utilizado para fornecer energia elétrica a um aparelho eletroeletrônico através da conexão deste cabo ao aparelho e a tomada, fazendo com que ele funcione. O núcleo deste cabo é composto por fios de cobses entrelaçados helicoidalmente entre si e revestidos por termoplásticos (normalmente PVC). Uma de suas extremidades é composta por plugues os quais são responsáveis por conecta o cabo a tomada. Na outra extremidade pode-se instalar conectores (para serem ligadas internamente nos aparelhos), tomadas fêmeas, pontas estanhadas (para se soldar em placas de circuito impresso), etc. A figura 1 mostra exemplos de *Power Cords* e de alguns acessórios que podem compor o produto.

A produção de *Power Cords*, na verdade, trata-se de uma montagem, ou seja, componentes são adicionados em um cabo elétrico.

Figura 1- Exemplo de Power Cords e acessórios montados

Fonte: os autores

Cada *Power Cord* é um projeto exclusivo de cada cliente e para uso em um único produto. Raramente um *Power Cord* é utilizado em dois produtos. Essa característica de exclusividade obrigava a empresa a ter um portfólio com mais de 430 produtos ativos, além de que as maiores quantidades destes itens são classificadas como MTO (*make to order*), ou seja, somente serão produzidos mediante ao recebimento do pedido de vendas.

No início dos trabalhos a área ocupada pela fábrica de *Power Cords* (cabos de força) era de aproximadamente 2.089 m² em um dos quatro galpões industriais da empresa, onde estavam lotados 215 colaboradores, divididos em dois turnos nas operações de corte, aplicação (crimpagem), injeção vertical (plugues e mufra), teste e acabamento, configuradas em um leiaute funcional conforme a figura 2.

Figura 2 – Leiaute funcional da fábrica de Power Cords

Fonte: os autores

Os processos de montagens de *Power Cords* são distribuídos em 5 tipos de operações, conforme pode ser visto no diagrama abaixo (figura 3):

Figura 3 – Diagrama de blocos dos processos de Power Cords

A produção é programada de forma empurrada, sendo pontos de programação o corte, a injeção e o teste. Uma das características da programação era “lotar” todas as máquinas, ou seja, a diretriz era de que todas as máquinas deveriam ser programadas a fim de não haver nenhuma máquina parada na fábrica.

Os subprocessos (aparar, retrain, inserir isolador, enrolar as pontas, estanhar, etc.) não eram programados pelo PCP (Planejamento e Controle da Produção) e suas programações ficavam a critério dos líderes de produção. Nesta unidade fabril havia 3 líderes em cada turno, sendo responsáveis respectivamente por: Corte + aplicação, Injeção, Teste + Acabamento.

Como não havia um fluxo de processos definido, o fluxo do produto era determinado pela decisão e *feeling* do líder para que se cumprisse a diretriz de “não haver ociosidades na fábrica”. Com a posse das programações dos centros de trabalhos dos outros líderes nas mãos, eles tomavam as decisões que julgavam corretas para manter todas as máquinas e todas as pessoas produzindo, mesmo que isso significasse o não cumprimento da programação de produção.

Esse método de atuação era responsável pelo pior dos desperdícios descritos no *Lean Manufacturing*: a superprodução, pois esconde todos os demais desperdícios (movimentação, transporte, espera, inventário, processamento e defeitos) além de ocultar os demais problemas existentes.

Para manter um ritmo elevado de trabalho que fosse suficiente para manter toda a fábrica em operação alguns aspectos relevantes eram deixados de lado, dentre eles a qualidade. Os problemas de qualidade dos produtos, quando detectados, era apenas na inspeção final, onde um inspetor de qualidade realizava a inspeção por amostragem. A quantidade amostral também era baseada na decisão do inspetor.

Devido ao grande número de defeitos e o excessivo número de reclamações de clientes criou-se um novo processo de medir cabos, onde ficavam 3 colaboradores por turno realizando as inspeções. Quando algum outro problema era encontrado durante a inspeção final, estes mesmos colaboradores realizam a inspeção de 100% do lote produzido. Além disso, havia um colaborador por turno responsável pela descaracterização (destruição) e descarte do cabo.

Diversos outros processos ou controles errôneos eram criados dentro da fábrica para suprir sua ineficiência e, todas estas ações demandavam mão de obra que não agregavam valor ao produto e somente aumentava o custo operacional.

Apesar dos problemas relatados nos cenários acima, uma situação mais impactante agravou o problema: o maior cliente dessa Unidade de Negócios, o qual representava aproximadamente 65% do volume de produção, solicitou uma redução de 20% nos preços dos cabos, pois esta seria a economia que teriam se importassem os cabos da China. Essa exigência foi o ponto de partida para que houvesse um *brainstorming* (levantamento de ideias) para identificar as possíveis oportunidades para redução de custos. Muitas ideias surgiram, como aplicar a mesma exigência de redução de custos aos fornecedores, comprar máquinas mais modernas e mais produtivas ou importar cabos na China com a marca da empresa, porém o excesso de perdas existentes no processo de produção era visível à olho nu sendo necessário apenas uma caminhada pelo chão-de-fábrica para que pudessem ser vistas.

Além de materiais sendo descaracterizados e descartados a todo momento devido problemas de qualidade, via-se excesso de materiais parados no processo (*WIP – work in process* / material em processo), retrabalhos, pessoas transportando materiais intensamente, dentre outros. Houve situações em que um mesmo produto estava inacabado em diversas fases do processo e nenhum lote estava finalizado e disponível para coleta do cliente, sendo necessário a contratação de frete para envio em caráter emergencial afim de não provocar a parada da linha de produção do cliente.

Um dos desafios iniciais foi mensurar o real cenário da empresa, pois também não havia indicadores (kpi) para medir os resultados e enxergar o que poderia ser melhorado, então foram

criados alguns indicadores iniciais para que norteassem os trabalhos. Os indicadores iniciais são apresentados na tabela 1.

Tabela 1 – Indicadores iniciais

Descrição	Situação Inicial
Nº colaboradores	215
Regime de Operação	2 turnos*
Área Ocupada	2.089 m ²
WP (Nº Cabos)	575.478
Nº Estocadores (Varais)	387
Volume Médio Mensal (Qtde Cabos)	921.729

A metodologia de mapeamento de fluxo de valor (VSM) foi a escolhida como meio de desenhar o cenário atual para que fosse possível identificar as perdas e posteriormente definir um estado futuro e elaborar um plano de ação para se atingir o resultado planejado.

Como passo inicial da metodologia, houve a necessidade de se definir as famílias de produtos. Para se definir a família de produtos necessitou-se de um critério para agrupamento dos itens. Os itens ativos foram classificados de forma decrescente do maior percentual do volume de vendas para o de menor percentual. Em seguida, foram colocados em uma planilha de afinidades, como por exemplo: tipo de plugue, tipo de mufla, especificação técnica dos cabos, etc. O cruzamento destes dados demonstrou as similaridades entre os produtos para que se formassem as famílias.

A figura 4 exibe a divisão dos produtos por família, sendo o critério utilizado o para agrupamento o tipo de plugues injetados nos cabos. Dentre as variáveis possíveis para agrupamento, o tipo de plugue foi escolhido como critério de seleção, pois define em qual molde estas peças serão injetadas e toda as demais variáveis críticas para a configuração da linha. Estas variáveis são: pino a ser aplicado, comprimento de decape e desponte.

Figura 4 – Definição das famílias de produto por tipo de plugue

POR TIPO DE PLUGUE

Família 1

desenh	Statu	Cliente	ETP	Tipo de Cabo	Plugue	Mufia	Abraçadeira
010/07	MTS	Linha Branca	157	CORTE CIRCULAR	P08	-	X
091/12	MTS	Linha Branca	124	CORTE PLANO	P08	M29	
129/07	MTS	Linha Branca	54	CORTE PLANO	P08	M20	

046/07	MTS	Linha Branca	46	CORTE CIRCULAR	P17	-	
--------	-----	--------------	----	----------------	-----	---	--

Família 2

086/13	MTS	Linha Branca	224	CORTE PLANO	P22	M29	X
098/13	MTS	Linha Branca	102	CORTE PLANO	P22	M29	
099/13	MTS	Linha Branca	102	CORTE PLANO	P22	M29	
111/12	MTS	Linha Branca	46	CORTE CIRCULAR	P22	M29	
128/12	MTS	Linha Branca	46	CORTE CIRCULAR	P22	-	X
130/12	MTS	Linha Branca	46	CORTE CIRCULAR	P22	-	

087/13	MTS	Linha Branca	102	CORTE PLANO	P22 E	M20	
--------	-----	--------------	-----	-------------	-------	-----	--

Família 3

008/11	MTS	Linha Branca	194	CORTE PLANO	P24	M29	X
041/11	MTS	Linha Branca	49	CORTE CIRCULAR	P24	M20	
163/10	MTS	Linha Branca	01.27.007-0	CORTE CIRCULAR	P24	-	X
182/09	MTS	Linha Branca	48	CORTE CIRCULAR	P24	M20	

Fonte: Autores

A família selecionada como piloto para as análises e confecção do mapeamento do fluxo de valor foi a família 2, pois representa o maior volume fabricado. Após definida a família, escolheu-se o produto de maior volume dentro dessa família como o produto piloto.

Desenhar o estado atual é o segundo passo da metodologia de mapeamento do fluxo de valor, para isso foi necessário dirigir-se ao chão-de-fábrica (*gemba*) para acompanhar o produto ao longo do processo. Esse acompanhamento gerou o mapa do estado atual, o qual está ilustrado na figura 5 através de figuras padronizadas pela metodologia.

Figura 5 – Mapeamento do fluxo de valor – estado atual – família 2

Fonte: Autores

Durante o levantamento das informações também foi traçado um diagrama de espagete deste produto, o qual percorreu 1.340 m dentro da fábrica até que estivesse liberado para a expedição, conforme pode ser observado na figura 6.

Figura 6 – Diagrama de espagete do produto de maior volume da família 2

Fonte: Autores

Seguindo a metodologia desenhou-se o estado futuro do mapeamento do fluxo de valor (figura 7), onde foram identificadas as perdas e conseqüentemente surgiram 47 oportunidades de melhorias. O *brainstorm* realizado durante as análises de perdas demonstrou que os maiores problemas dessa empresa eram o tipo de leiaute utilizado e a forma como a fábrica estava sendo programada.

Figura 7 – Mapeamento do fluxo de valor – estado futuro – família 2

	Descrição	Situação Inicial
Parque de Máquinas	Máquinas de Corte	10
	Prensas de Terminais	12
	Aplicação Auto-splice	4
	Aplicação Inserto 2P	1
	Aplicação Inserto 2P+T	2
	Bancada Op. Manuais	3
	Decapadoras Pneumáticas	6
	Injetoras Verticais	23
	Bancadas de Teste	16
	Testes Individuais	3
	Cadinhos (Estanhagem)	2
	Máquina Rotativar Cabos	2

Porém, antes da implementação da ação de redução da quantidade de máquinas houve a necessidade da validação do número de máquinas que estariam no novo processo, principalmente as injetoras. O método utilizado para validar a remoção destas máquinas foi comparar o cálculo de saturação (ocupação do equipamento) do cenário atual com o cenário proposto utilizando como base um volume produzido no decorrer de um ano de referência, ou seja, foram comparadas a taxa de ocupação do número real de máquinas conforme o volume produzido em um determinado ano, em seguida, realizou-se o mesmo cálculo, porém utilizando-se o número de máquinas considerado adequado para atender ao mesmo volume de produção no novo leiaute.

A fórmula utilizada neste cálculo é (equação 1):

$$\sum \frac{\left(\frac{\text{total de plugues injetados}}{N^{\circ} \text{ cavidades do molde}} \times \text{tempo de ciclo} \right)}{N^{\circ} \text{ injetoras} \times \text{horas disponíveis}}$$

O resultado do cálculo de saturação das injetoras utilizadas para confecção de plugues nestes dois cenários é apresentado na figura 8.

Figura 8 – Comparativo de saturação das injetoras de plugue com base no ano de 2017

Fonte: Autores

Com base nos resultados obtidos através desta simulação, pode-se observar que a redução de equipamentos propostas no novo leiaute era factível e proporcionaria uma margem de segurança para uma possível ampliação, pois passou de uma saturação média anual de 46,73% para 80,11% o que ainda permitiria uma possibilidade de crescimento em torno de 15% (considerando as paradas operacionais e de manutenção). O resumo da saturação contemplando toda a célula de injeção pode ser visto na figura 9.

Figura 9 – Resuma da saturação das injetoras de plugues

Após validados os cálculos, as ações foram executadas e um novo arranjo físico foi implementado. Por se tratar de um leiaute misto, a fábrica foi disposta em dois blocos, sendo que no primeiro ficaram as máquinas do corte e de aplicação (prensas, decapadoras, máquinas de aplicação de inserto) e no segundo as injetoras, os testes e a embalagem, conforme figura 10.

Figura 10 – Novo leiaute da fábrica de Power Cords

As máquinas de corte e aplicação foram instaladas em um leiaute linear (figura 11), o qual era flexível e configurável, ou seja, as máquinas foram sequenciadas sob o conceito do fluxo unitário de peças (*one-piece-flow*) e de acordo com os processos de fabricação dos *Power Cords* que estavam em produção. Esta flexibilidade permite que se possa acrescentar ou remover equipamentos conforme requisitos do produto que estava em processo. Estes detalhes permitem melhorar o balanceamento das linhas de produção e eliminar a movimentação dos produtos e das pessoas para outros postos de trabalho.

Figura 11 – Leiaute linear da linha de preparação no conceito de fluxo unitário de peça (one-piece-flow)

Fonte: Autor

Neste novo conceito, as bancadas de prensas, as decapadoras, as bancadas de montagens de isoladores e de demais acessórios foram projetadas e confeccionadas para serem móveis possibilitando atender as necessidades de configurações das linhas. As questões ergonômicas também foram consideradas na construção das novas bancadas para trazer um conforto aos operadores e melhorar a produtividade. Sobre as linhas foram instaladas as infraestruturas pneumática e elétrica e os equipamentos receberam sistemas de engate rápido, assim propiciando um sistema *plug & play* para a configuração da linha conforme demanda.

Os *setups* (troca de ferramentas) nas prensas passaram a ser realizados de forma externa (*setup* externo), ou seja, os técnicos de aplicação preparam as prensas com os aplicadores dos próximos produtos a serem manufaturados em máquinas que estavam fora da linha de produção. Eles realizavam os ensaios de libração e deixavam a máquina disponível para a produção, bastando apenas a conectar na linha. Isso reduziu drasticamente os tempos de *setup*.

As questões de luminosidade também foram consideradas na execução do novo leiaute, onde foram acrescentadas luminárias e as lâmpadas incandescentes foram substituídas por *LED*. O piso recebeu um revestimento epóxi o que contribuiu para melhorar a luminosidade. Para atender as necessidades de conforto térmico foram instalados climatizadores em ao longo da parede de um dos lados do prédio e na parede oposta foram instalados exaustores para remover o ar quente.

No segundo bloco foram agrupados os processos de injeção e testes, onde as Injetoras foram distribuídas nas duas laterais do prédio e junto a cada uma delas foi implantada uma estação de testes e embalagem, ou seja, após a injeção os cabos já eram testados e embalados não

necessitando ser transferidos para um novo posto, minimizando assim as perdas por espera, transporte e movimentação.

Ao longo do desenvolvimento do projeto inúmeras melhorias foram sendo implementadas com o objetivo de reduzir os problemas de qualidade e auxiliar na melhoria da produtividade da empresa. Dentre as ações que proporcionaram essas melhorias pode-se citar;

- Troca de um desenho de produto único por um desenho explodido por etapas do processo, ou seja, o corte recebia apenas o desenho contendo a especificação do cabo, as dimensões e as operações a serem realizadas por aquele posto. O desenho de injeção faz apenas referências ao plugue e mufla e assim por diante;
- Treinamento operacional em técnicas de aplicação;
- Implantação de *Setup* Rápido (TRF) nas injetoras;
- *Poka-yoke* (dispositivos a prova de erros) para inspecionar o comprimento do cabo;
- *Poka-yoke* para garantir que alguns acessórios foram montados nos cabos (muflas e abraçadeiras);
- Implantação de procedimentos operacionais;
- Implantação de indicadores operacionais;
- Implantação de acompanhamento de produção horária;
- Implantação de manutenção preventiva em moldes;
- Treinamento dos colaboradores nos procedimentos operacionais;
- Auditorias de processo (eliminou-se a inspeção final)
- Etc.

5. RESULTADO E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos foram extremamente satisfatórios e corresponderam ao principal objetivo do trabalho que era obter ganhos de produtividade e conseqüentemente atingir a meta de redução e custos imposta pelo cliente para a manutenção da relação comercial.

A redução no número de colaboradores proporcionou a empresa repassar integralmente a exigência solicitada de 20% de redução de custos ao cliente. Além da manutenção da relação comercial com o maior cliente, houve a assinatura de um acordo de exclusividade por três anos. O ganho foi tão expressivo que a empresa também obteve um aumento de 4% em sua margem de lucro.

Pela ótica operacional, os indicadores iniciais demonstram o motivo do resultado financeiro exposto acima, como pode ser observado no comparativo da situação inicial e da situação final, conforme tabela 3.

Tabela 3 – Comparativo de resultados

Descrição	Situação Inicial	Situação Final
Nº colaboradores	215	108
Regime de Operação	2 turnos*	2 turnos
Área Ocupada	2.089 m ²	1.166 m ²
WIP (Nº Cabos)	575.478	46.732
Nº Estocadores (Varais)	387	43
Volume Médio Mensal (Qtde Cabos)	921.729	1.002.000

A redução do número de máquinas foi fator preponderante para a redução da área ocupada. A tabela 4 mostra o comparativo das quantidades de máquinas no parque fabril. Cabe ressaltar que o número de testes individuais aumentou para que fosse possível conectar os testes às injetoras.

Tabela 4 – Comparativo da quantidade de máquinas no parque fabril de Power Cords

	Descrição	Situação Inicial	Situação Final
Parque de Máquinas	Máquinas de Corte	10	5
	Prensas de Terminais	12	10
	Aplicação Auto-splice	4	2
	Aplicação Inserto 2P	1	1
	Aplicação Inserto 2P+T	2	2
	Bancada Op. Manuais	3	0
	Decapadoras Pneumáticas	6	3
	Injetoras Verticais	23	12
	Bancadas de Teste	16	0
	Testes Individuais	3	8
	Cadinhos (Estanhagem)	2	2
	Máquina Rotativa Cabos	2	2

Fonte: Os Autores

O *lead time* (somatória de tempo entre a entrada do pedido e a entrega do produto ao cliente) de fornecimento passou de 51,8 dias para 9,8 dias e o tempo de processamento passou de 73,9s para 47,45s.

Um novo diagrama de espaguete foi traçado após a mudança de leiaute e a distância percorrida inicialmente pelo produto dentro do processo que era de 1.340m passou para 302m, como pode ser observado na figura 12.

Figura 12 – Diagrama de espaguete do produto de maior volume da família 2 no novo leiaute

Fonte: Autores

O conceito de fluxo unitário também trouxe ganhos significativos para a qualidade, pois uma peça defeituosa era identificada imediatamente no local de origem e o problema não era passado ao processo posterior. Isso extinguiu também a existência de um lote totalmente defeituoso, pois a detecção do problema era imediatamente após a ocorrência da falha ou não-conformidade. Quando um problema era detectado a linha era interrompida até que o problema fosse sanado.

Além dos ganhos quantitativos também houve ganhos qualitativos, como por exemplo, a melhora do ambiente de trabalho (conforto térmico, espaço, etc.), a redução das condições inseguras, a organização e o aumento do moral da equipe.

6. CONCLUSÕES

O excesso de materiais em processo (*WIP*), um dos efeitos do desperdício por superprodução, escondia todos os problemas da fábrica cabendo assim destacar que tais ações foram possíveis devido a redução do *WIP*, pois os problemas começaram a ser facilmente identificados e removidos, tornando o processo mais robusto.

Uma das grandes barreiras encontradas foi o convencimento da alta direção e da média liderança de que as ferramentas utilizadas e o novo método de operação seriam eficazes para trazer ganhos significativos de produtividade. Derrubar as proteções do processo (superprodução e excesso de equipamentos) causou grande desconforto, porém à medida que o trabalho evoluía as pessoas começaram a se envolver mais.

Muitas empresas diante de cenários complexos acabam enxergando que a única forma de se melhorar os processos é através de grandes investimentos, o que acaba piorando ainda mais a situação financeira da empresa por ter de fazer grandes aportes, porém se entendermos que existem desperdícios escondidos ao longo de nosso processo que precisam ser conhecidos,

mapeados e identificados possibilitará ações mais assertivas proporcionando grandes resultados sem a necessidade de grandes investimentos, sendo muitas vezes questões apenas de revisões em procedimentos e/ou padrões internos.

Este trabalho demonstra que o emprego correto de ferramentas como o balanceamento de produção, o diagrama de espaguete, a escolha e definição do leiaute correto, bem como a definição o macro e micro espaços podem trazer ganhos expressivos para as empresas e mudar drasticamente o cenário existente.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, L.; CANAVEZES, S. Introdução à Globalização. Instituto Bento Jesus Caraça – Departamento de Formação da CGTP-IN, 2007.

GODINHO FILHO, M.; FERNANDES, F. C. F. Manufatura enxuta: uma revisão que classifica e analisa os trabalhos apontando perspectivas de pesquisas futuras. São Carlos: Revista Gestão e Produção, v. 11, n. 1, p.1-19, Jan-Apr. 2004.

GOLDRATT, E.M., COX, J. A Meta: Um processo de aprimoramento contínuo. São Paulo, Educator, 1997.

MARCHWINSKI, C.; SHOOK, J.; SCHROEDER, A. Léxico Lean.: glossário ilustrado para praticantes do Pensamento Lean. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2008.

MOURA, R. A. Kanban – A simplicidade do controle da produção. São Paulo: IMAM, 2007.

OHNNO, T.; O Sistema Toyota de Produção: Além da Produção em Larga Escala. Porto Alegre: Bookman, 1997.

ROTHER, M.; SHOOK, J.; Aprendendo a Enxergar – Mapeando o Fluxo de Valor para Agregar Valor e Eliminar o Desperdício. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2009

SALGADO, E.; MELLO, C.; SILVA, C.; OLIVEIRA, E.; ALMEIDA, D. Análise da Aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor na Identificação de Desperdícios do Processo de Desenvolvimento de Produtos. São Carlos, Revista Gestão da Produção, v. 16, n. 3, p. 344-356, Jul-Set 2009.

SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção do Ponto de Vista da Engenharia de Produção. Porto Alegre: Bookman, 1997.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.; Administração da Produção. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. A Máquina que Mudou o Mundo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in your Corporation. New York: Simon & Schuster, 1996

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)